

Boekbesprekingen

J. P. Aalbers, F. W. van der Reek, P. Th. Stoele

Het beroep van Accountant-administratieconsulent

Uitgave Kluwer, Deventer, 1984,
ISBN 90 267 0821 1, 378 pag.
Prijs f 65,-.

Dit boek verschijnt als nummer één in de AA-Documentatiereeks, welke auteurs en uitgever voornemens zijn het licht te doen zien ten einde de beschikbare studie- en vakdocumentatie over het beroep van accountant-administratieconsulent aan te vullen. Blijkens het voorwoord is het boek bedoeld voor AA-studenten, voor hen die zich omtrent het beroep willen oriënteren, alsmede voor de beroepsbeoefenaren zelve.

Het boek in eigenlijke zin telt 133 pagina's. De overige inhoud wordt gevormd door de bijlagen welke 230 pagina's beslaan, en waarin wij onder meer aantreffen: de tekst van het rapport van de commissies Brands I en II; de tekst van de Wet op de Accountants-administratieconsulenten; de tekst van alle tot dusver gedane uitspraken van de tuchtcolleges.

In het boek treffen wij achtereenvolgens hoofdstukken aan over de wordingsgeschiedenis van de accountantswetgeving; de organisatie van het AA-beroep; de opleiding en examens; de inschrijving als AA; de tuchtrechtspraak; terwijl in een tweetal hoofdstukken wordt ingegaan op actuele ontwikkelingen in het accountantsberoep en mogelijke ontwikkelingen bij de accountantsopleidingen.

Anders dan de titel doet veronderstellen treffen wij in het boek niet aan een beschrijving van de werkzaamheden die het beroep van accountant-administratieconsulent uitmaken, en van de wijze waarop de beroepsbeoefenaar die werkzaamheden ten uitvoer legt. Voor degene die zich wil oriënteren omtrent het beroep is het boek daarom minder geschikt te achten.

Als bundeling van de wettelijke en andere regels die voor het beroep van accountant-administratieconsulent bestaan kan het boek een nuttige functie vervullen. Wel moet ons

van het hart dat de auteurs de stof naar onze mening te zeer in retrospectie behandelen. De rapporten van de commissies Brands I en II hebben op een moment in het verleden hun rol gespeeld maar hebben voor de beroepsbeoefenaar van thans alleen nog historische betekenis. Kennis van de historie moge een zekere waarde hebben, en voor de liefhebbers zelfs fascinerend zijn, het is zeker niet het eerste wat studenten en andere geïnteresseerden zouden moeten weten.

Aan de tuchtrechtspraak worden 38 pagina's gewijd, terwijl in de bijlagen alle tuchtuitspraken in extenso zijn opgenomen. Met erkenning van de betekenis die het tuchtrecht heeft voor ieder vrij beroep moet toch de vraag gesteld, of dit niet wat te veel van het goede is. Zulks temeer, nu de behandeling van het thema Regelen Beroepsuitoefening Accountants-Administratieconsulenten in dit boek nog niet heeft plaats gevonden, maar wordt aangehouden tot een volgend nummer in de reeks. De uitspraken van de Raad van Tucht, die merendeels schendingen van deze Regelen betreffen, zijn daardoor minder goed voor de lezer te plaatsen.

In hoofdstuk VI wordt ingegaan op de ontwikkelingen binnen het accountantsberoep. Daarmede wordt voornamelijk gedoeld op de gevolgen van de uitbreiding van de verplichte accountantscontrole tot de 'middelgrote' besloten vennootschappen, een categorie ondernemingen waar tot dusver accountants-administratieconsulenten mede hun werkterrein vonden. De commissie-Maeijer heeft voorstellen geformuleerd welke aan A.A.'s onder bepaalde voorwaarden de bevoegdheid zullen geven een accountantsverklaring af te leggen bij de jaarrekening van deze categorie ondernemingen. Deze voorstellen zijn ontwikkeld in nauw overleg met de organisaties van registeraccountants en van accountants-administratieconsulenten. Het enige punt wat de betrokkenen nog verdeeld houdt is de vraag, of de A.A. met certificeringsbevoegdheid R.A. moet worden dan wel A.A. kan blijven.

In hoofdstuk VII worden mogelijke ontwikkelingen bij de accountantsopleidingen geschetst. De teneur van deze uiteenzetting is dat gestreefd moet worden naar een studieopzet, waarbij de opleiding tot R.A. in het ver-

lengde komt te liggen van die tot A.A. Het A.A.-diploma wordt aldus eindstation voor hen, die de A.A.-praktijk willen beoefenen, en tussenstation voor hen die verder willen als R.A. Deze mogelijkheid is ook in de kring van het NIVRA wel geopperd, doch nog niet voor verwezenlijking vatbaar gebleken, omdat zij tot een totaal andere opzet van het NIVRA-onderwijs noopt.

Ons samenvattend oordeel over dit boek kan niet onverdeeld gunstig luiden. Sommige onderdelen van de inhoud zijn weinig belangwekkend, of te uitvoerig behandeld. Andere onderdelen die wij graag behandeld zouden zien worden tevergeefs gezocht. Wij zien dan ook met belangstelling uit naar de volgende aflevering in de AA-Documentatiereeks.

J. A. Burggraaff

P. M. Kempen en H. B. Kips

**Organisatiediagnose en
Management Audit, methoden van
preventieve doorlichting voor
non-profitorganisaties**

Samsom Uitgeverij, Alphen aan den Rijn, 1983

Bedrijfsdoorlichting en management audit zijn methoden die elk organisatie-adviesbureau tot zijn kundigheden zal rekenen. In 1981 meent Van Haastrecht te kunnen constateren dat we al over 'gezaghebbend naslagmateriaal over doorlichting' beschikken¹. Hij verwijst daarbij naar de handleiding die James McKinsey reeds in 1936 voor zijn organisatie-adviesbureau schreef: de 'General Survey Outline'. Van Haastrecht vindt dat deze 'Outline' nog altijd een zeer bruikbare leidraad voor de doorlichter vormt, evenals trouwens de handleiding van Boyce en Eisen die in 1972 werd gepubliceerd. Toch is in de loop van de jaren '70 het verschijnsel organisatiedoorlichting steeds meer in de belangstelling van organisatiekundigen en -adviseurs komen te staan, hetgeen wellicht niet zo verwonderlijk is gezien o.a. de conjuncturele ontwikkeling die door steeds meer organisaties als bedreigend werd ervaren en de toenemende neiging van allerlei groeperingen om organisaties waarbij ze belang hebben, te willen beoordelen op hun levensvatbaarheid. In het laatste geval wordt de doorlichting Management Audit genoemd. Deze groeiende belangstelling leidde tot een nieuwe bezinning op de vragen wat organisatiedoorlichting zou moeten inhouden, op welke wijze daaraan vorm dient te worden gegeven en waarvoor de methodiek zou moeten kunnen dienen. Zo heeft zich in de periode 1974 tot 1978 een Werkgroep Management Audit van het NIVRA, de W.M.A., over deze vraagstelling gebogen hetgeen resulteerde in een rapport waarin op grond van haar bevindingen o.a. werd voorgesteld om de term Management Audit te vervangen door 'periodiek preventief conditie-onderzoek'². Deze nieuwe term sloot beter aan op de doelstellingen en uitgangspunten van een bepaald soort doorlichting dat men blijkbaar voor ogen had. Doorlichtingsmethoden laten zich namelijk indelen in een drietal typen, te weten de preventieve, de curatieve en de evaluerende organisatiedoorlichting; zie Verburg³.

De W.M.A. had nadere studie gemaakt van de *preventieve* organisatiedoorlichting en definieerde het begrip als 'het cyclische integrale onderzoek in ogenschijnlijk gezonde organi-

saties, dat ten doel heeft inzicht te verkrijgen in de conditie van de organisatie, mede in relatie tot de omgeving, teneinde een *opinie* te kunnen vormen over de toekomstkansen waardoor gerichte acties ondernomen kunnen worden tot betere beheersing van het functioneren van de organisatie' (p. 8). Verburg meent dat doorlichtingsmethoden ook nog kunnen worden ingedeeld naar de mate waarin ze beleidsgericht of operationeel gericht zijn. Deze indeling is haaks op de eerdergenoemde indeling te plaatsen⁴. Beleidsgerichte doorlichtingsmethoden leggen meer de nadruk op het zoeken naar strategische indicatoren en stellen bij de doorlichting de doelstellingen van de organisatie op zich ter discussie. Operationeel gerichte doorlichtingsmethoden aanvaarden de doelstellingen als gegeven uitgangspunt.

Een doorlichtingsmethode is vaak universeel bedoeld, dat wil zeggen dat ze volgens de opsteller kan worden toegepast op alle soorten organisaties. Deze mening was ook Kempen toegedaan toen hij in 1979 het boek 'Bedrijfsdiagnose alias Management Audit' schreef. Toch verschijnt in 1983 onder bovenvermelde titel een aparte handleiding voor een preventieve doorlichting van non-profitorganisaties. De auteurs verantwoorden dat door te stellen dat de universaliteit betrekking heeft op de basis van het systeem nl. het omschreven model van de goed functionerende organisatie en de daarvan afgeleide indicatoren, maar dat de verdere uitwerking van het systeem tot concrete meetvragen aanpassingen behoeft, een opvatting die ook bij Verburg wordt gevonden. Hij stelt dat zelfs de als universeel toepasbaar aangekondigde systemen wel aanpassingen moeten ondergaan als zij worden toegepast op typen organisaties die de ontwerpers niet voor ogen hebben gestaan bij de ontwikkeling van hun systeem.

Het algemene organisatie-model waar Kempen en Kips van uitgaan, houdt in dat de te onderzoeken organisatie 'een voor zich zelf hanteerbaar beeld van haar doelstellingen' moet hebben en dat een organisatie over toereikende instrumenten, stuurmechanismen genoemd, moet beschikken om die doelen te kunnen bereiken.

In hun diagnose moet volgens de auteurs het eigen beleid van de onderzochte organisatie als norm worden gehanteerd. Een norm is de waarde die een indicator moet hebben om als 'bevredigend' te kunnen worden beoordeeld. Een indicator wordt omschreven als een kenmerk of verzameling van kenmerken van de organisatie waarin de 'uitbeelding van het or-

ganisatiemodel' wordt uitgedrukt.

Het doel van de doorlichting is volgens de auteurs het huidige en vooral toekomstige functioneren van de organisatie te beoordelen. Op basis van de uitkomsten ervan kunnen door de leiding tijdig ongewenste ontwikkelingen worden onderkend en dan alsnog worden bijgestuurd. Dit komt een voortdurende efficiënte en effectieve functionering van de organisatie ten goede.

De stelling dat een goed functionerende organisatie een evenwicht kent tussen het niveau van haar doelstellingen en de organisatorische krachten, stuurmiddelen, om die doelstellingen te realiseren, vormt het centrale thema voor de opbouw van de systematiek van de methode. Dit modelmatige uitgangspunt geeft de basis voor de afleiding van een zestal indicatoren, nl. de doelstellingen: doeloriëntatie, omgevingszin en kwetsbaarheid en de stuurmiddelen: streefkracht, beweeglijkheid en management.

Voor elke indicator is een aantal concrete meetvragen ontwikkeld die in de vorm van een questionnaire is opgenomen in een bijlage. Er wordt nader ingegaan op de specifieke situatie in non-profitorganisaties. Daardoor wordt bereikt dat het inzicht in de beschreven methode wordt vergroot. Bij non-profitorganisaties blijkt een stijgende behoefte aan preventieve doorlichtingen. Ook toezichhoudende organen wordt met deze methode de mogelijkheid geboden om een extern-gericht oordeel over het totale functioneren van non-profitorganisaties te verkrijgen.

Er is een uitgebreide werkinstructie in het boek opgenomen waardoor de praktische toepasbaarheid van de methode, zowel voor zelf-onderzoek als voor toezichhoudende organen, wordt vergroot.

Ten aanzien van de hierboven geschetste aanpak zijn wel enkele kanttekeningen te maken. We zouden nl. de voor de hand liggende vraag kunnen stellen waarom *deze* indicatoren en *deze* meetvragen? Juist wanneer kan worden vastgesteld dat organisatieadviesbureaus vaak hun eigen systematiek van doorlichting hebben ontwikkeld waarmee de adviseurs van deze bureaus naar tevredenheid kunnen werken, geeft dat steun aan de opvatting dat deze indicatoren en meetvragen op zich acceptabel lijken maar andere wellicht evengoed.

Meestal worden geen mededelingen gedaan over de criteria die aan de keuze van de indicatoren ten grondslag liggen. Kempen en Kips doen dat wel zij het dat de sprong van het tamelijk abstracte organisatie-model naar deze zes indicatoren toch nog zodanig groot

is dat mag worden betwijfeld of daarmee de keuze ervan voldoende is verantwoord. Een andere kanttekening betreft het doelstellingsaspect van hun organisatie-model. Volgens de auteurs moet bij de doorlichting van de organisatie worden uitgegaan van 'een voor zichzelf hanteerbaar beeld van haar doelstellingen'. Dat betekent dat de auteurs van mening zijn dat het voor de doorlichter niet noodzakelijk is om een oordeel te geven over de wenselijkheid en/of de hoogte van de doelstellingen; het eigen beleid van de organisatie wordt immers als *norm* bij de doorlichting gehanteerd. De eis 'weten wat men wil' gaat daarbij wellicht voorbij aan de reële mogelijkheid dat het willen van de organisatie wel eens onvoldoende niveau heeft om de continuïteit ervan te waarborgen. Het is niet geheel uitgesloten te achten dat iets wordt nagestreefd dat weliswaar aansluit op de aan te wenden en beschikbare stuurmechanismen maar dat op zich niet voldoende is en aldus uiteindelijk kan leiden tot discontinuïteit. Het is dus weliswaar een noodzakelijke maar niet voldoende voorwaarde dat kan worden vastgesteld dat de organisatie iets wil bereiken.

De eigen doelen van de organisatie als vertrekpunt nemen lijkt dus minder waarborgen voor continuïteit te bieden dan in eerste instantie kan worden aangenomen. Bij nader inzien is het immers een keuze uit een aantal mogelijkheden. We zouden met evenveel recht en misschien wel met meer recht ook als norm kunnen nemen het resultaat uit het verleden, het resultaat van gelijksoortige of de beste gelijksoortige systemen, professionele standaards, resultaten nodig om te overleven, of het optimale resultaat. Eigenlijk is de voorgestelde preventieve doorlichtingsmethode van Kempen en Kips vanuit dit gezichtspunt beschouwd dus meer als een operationeel gericht doorlichtingsmethode te kwalificeren, terwijl dat niet de bedoeling van de auteurs lijkt te zijn; dat blijkt wel uit de keuze van de overige indicatoren en uitwerking in de meetvragen. Die zijn duidelijk beleidsgericht.

Toepassing van meerdere standaards of normen bij de doeloriëntatie lijkt dan ook geboden. Afhankelijk van de toegepaste standaard zal de waardering van een aangewend stuurmechanisme immers anders kunnen uitvallen. Een aanvulling in de hierboven geschetste richting zou het systeem completer en nog meer beleidsgericht kunnen maken.

Ondanks deze opmerkingen over de keuze van de indicatoren en de wijze waarop het organisatie-model wordt ingevuld, is het zeer te waarderen dat Kempen en Kips zich hebben

ingespannen ook voor non-profitorganisaties een praktisch systeem van doorlichting te ontwikkelen dat bovendien door de organisaties zelf kan worden gehanteerd.

Voor zover dat valt te overzien wordt hiermee wel degelijk voorzien in een groeiende behoefte. Het is te verwachten dat de bezinning op de toekomst door de leiding op basis van de resultaten van een dergelijke (zelf) verrichte doorlichting een grotere kans op juiste beslissingen en dus op continuïteit van de organisatie zal opleveren dan wanneer zo'n bezinning die basis zou moeten ontberen.

Drs. H. G. Krijnen

Noten

1 A. M. van Haastrecht, *Organisatie-doorlichting, verschenen in: Tijdschrift Financieel Management, 1981, nr. 4; ook gepubliceerd in het jaarverslag van de OOA te Amsterdam van 1980.*

2 *Werkgroep Management Audit*, Studierapport Werkgroep Management Audit, NIVRA, Amsterdam 1978.

3 P. Verburg, *Organisatie-doorlichting: begripsbepaling, verschenen in: C. H. G. van Tilburg, P. Verburg en F. G. Willemze, (red.), Organisatie-doorlichting van Nederland, Kluwer, Deventer, 1983, p. 17.*

4 P. Verburg, *Het ontwikkelen van een doorlichtingssysteem: enige aspecten van het metasysteem, verschenen in: Van Tilburg e.a. (zie noot 3), p. 112.*